

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 2

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-2>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масбул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Cho'liyevich Ne'matilla Oripov HAYKALTAROSHLIK SAN'ATIDA QADRIYATLAR IFODASINI IDROK ETILISHI.....	5
2. Khurshida Narkhodjayeva, J. Ismatova TERMINOLOGICAL LEXICOGRAPHY IS A REFLECTION OF THE DEMAND OF THE TIME AND THE DEVELOPMENT OF LINGUISTICS.....	9
3. Saliyeva Nigora Ikromovna, Djurayev Dilshod Mamadiyarovich O'ZBEK TALABALARINING HSK 5-DARAJASI 写作“YOZUV” BO'LIMINI TOPSHIRISHDA YO'L QO'YGAN LEKSIK XATOLARI TAHLILI.....	13
4. Mamajonov Muhammadjon Yusbjonovich MULOQOT BOSQICHLARINING PSIXOLINGVISTIK TALQINI.....	22
5. Achilova Nurxon Normammedovna QADIMGI XITOIY MIFOLOGIYASIDA AJDARHOLAR VA ULARNING TURLARI.....	28
6. Mirzayeva Mahliyo G'ayrat qizi U. SHEKSPIR “OTELLO” VA M. SHAYXZODA “MIRZO ULUG'BEK” ASARLARIDA BOSH QAHRAMONLAR SHAXSIYATI VA EMOTSIONAL HOLATINING QIYOSIY TAHLILI.....	33
7. Mohinur Baratboyevna Nizomova NUTQIY MULOQOTDA PEDAGOGIKAGA OID TERMINLAR ORQALI YUZAGA KELADIGAN “PEDAGOGIK TIL KONTAKTI” TUSHUNCHASI VA UNING TASNIFI (INGLIZ VA O'ZBEK TILLARI MISOLIDA).....	38
8. Maftuna Do'smurod qizi Elmirzayeva INGLIZ VA O'ZBEK TILLARDAGI IJTIMOIIY HIMOIYA TERMINLARNING STRUKTUR TAHLILI.....	44
9. Шамситдинова Зебо Фазлитдиновна ВЫРАЖЕНИЕ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ ФОРМЫ ДАВНОПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ, ОБРАЗОВАННОГО В СОВРЕМЕННОМ УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ ПРИ ПОМОЩИ АФФИКСА ПРИЧАСТИЯ -GAN.....	50
10. Озодахон Мусаева АБДУРАХИМ ПРАТОВ ШЕЪРИЯТИНИНГ ЛИНГВОДИДАКТИК ТАМОЙИЛЛАРИ.....	58
11. Минхожиддин Хожиматов, АБДУРАУФ ФИТРАТ ШЕЪРИЯТИДА МИЛЛИЙ ЎЗЛИК ВА ҚАЛЬ ИНҚИЛОБИ.....	67
12. Mirxodjaeva Gulrux Miralieva INGLIZ TILINI O'RGANISHDA MUXANDISLIK YO'NALISHI TALABALARI UCHUN SAMARALI ESLAB QOLISH USULLARI.....	77
13. Saidova Rayhon Bekmurodovna ZAMONAVIIY ADABIYOTDA SHE'R VA SHOIRLIK MASALASINING BADIY-ESTETIK TALQINI.....	83
14. Nazarova Dildora Ithomovna ZAMONAVIIY SHE'RIYATDA VAZNLAR RANG-BARANGLIGI.....	89
15. Farkhodova Shahzoda Umidkizi THE PRINCIPLE OF POLITENESS IN SPEECH ADAPTATION.....	96
16. Taxmina Yunusovna Mukaramkhodjayeva SEMANTIC RELATIONSHIPS OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN ENGLISH: POLYSEMY AND HOMONYMY.....	102
17. Isoqova Feruza Shamsiddin qizi INGLIZ TILIDA SIYOSIIY DISKURSNING LINGVISTIK XUSUSIYATLARI.....	106
18. J.Ro'ziyev BO'LAJAK TASVIRIIY SAN'AT O'QITUVCHILARINING KASBIIY KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISHDA KOMPOZITSIIYANING O'RNI VA AHAMIYATI.....	111

19. Islomova Madina Asqarovna NEMIS MATBUOT MATNLARIDA KOMIZMNING TURLARINING QO'LLANILISHI.....	114
20. Hamroyeva Maftuna Rasulovna LAQABLARNING ANTROPONIMIK BIRLIK SIFATIDA LISONIY TIZIMDAGI O'RNI VA SOTSIOPRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....	122
21. Dushanova Nargiza Mamatkulovna THE DEVELOPMENT OF HIGHER-ORDER COGNITIVE COMPETENCIES THROUGH THE PHENOMENON- BASED LEARNING APPROACH.....	127
22. Mardanova Guljahon Furqatkizi EXPRESSION OF THE CONCEPT OF "WEALTH" IN PAREMIOLOGICAL UNITS OF UZBEK LANGUAGE..	135
23. Mardonova Sitara Mardonovna SEMANTIC DEVELOPMENT OF THE VERBS "FEORRIAN, FYRSIAN, FEORSIAN" AND VERBS OF DIRECTION, WHICH ARE INCLUDED IN 4 CATEGORIES OF OLD ENGLISH.....	141
24. Mamajonov Muhammadjon Yusubjonovich MULOQOT BOSQICHLARINING PSIXOLINGVISTIK TALQINI.....	149
25. Бўронов Назим ФЕЙК ВА ДЕЗИНФОРМАЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШДА МЕДИАСАВОДХОНЛИКНИНГ ВАЗИФАЛАРИ.....	155
26. Narzullaeva Diyora Zayniddin kizi STRUCTURAL ANALYSIS OF POTTERY TERMINOLOGY IN DIFFERENT LANGUAGE SYSTEMS.....	161
27. Islombek Raxmonberdiyev Ilxom o'gli SAMYUEL F. HANTINGTON SIVILIZATSIYALAR TO'QNASHUVI PARADIGMASI IJTIMOY-FALSAFIY TAHLILI.....	167
28. Bobonazarova Gulxayo Habibulla qizi KOGNITIV TILSHUNOSLIKNING KELIB CHIQISHI VA UNGA HISSA QO'SHGAN TILSHUNOSLAR.....	176
29. Eshimova Sharofat Kenjaboyevna, Davlatova Komila Abdusattorovna KOREYS TILIDAGI METAFORA HODISASIDA KO'CHMA MA'NOLI SO'ZLAR XUSUSIDA.....	181
30. Kuvondikova Gavhar Isomiddinovna TALABALAR NUTQINING TA'LIMIY KORPUSINI YARATISHNING NAZARIY MASALALARI.....	189
31. Burxonov Utkir Farxod o'g'li ISPAN TILIDAGI ARABIZMLARNING FONETIK TASNIFI.....	197
32. Muxamedjanova Sh.B. XITOIY TILIDA INTERNET LINGVISTIKASI XUSUSIYATLARI.....	201

Aniqlangan ma'lumotlarga ko'ra 100 tagacha so'z ishlatgan talabalar orasida erkaklar ko'proq foizni tashkil etarkan. Biz erkak talabalarning ayol talabalarga nisbatan bir baravar kam ekanligini hisobga olib shu xulosa keldik. 100 tadan 200 tagacha so'z qo'llay olgan talabalar orasida ham erkak talabalar ko'proq, 200 tadan 250 tagacha so'z ishlata olgan talabalar ikkala jins vakillarida ham teng miqdorda.

XULOSA.

Yurtimizda o'zbek tili korpuslari yaratish ishlarini qoniqarli deb bo'lmaydi. Bu sohada olib borilayotgan ilmiy tadqiqot ishlari o'zbek korpus lingvistikasining nazariy asoslarini ishlab chiqish, namuna sifatida bir-ikki korpus lavhasi yaratish jarayoni bosqichida turibdi. O'zbekistonda amaliy tilshunoslikning bir yo'nalishi sanalgan o'zbek korpus lingvistikani rivojlantirish uni ilmiy-nazariy jihatdan tadqiq etish, kompyuter va korpus lingvistikasi markazi va laboratoriyasi tashkil etish maqsad qilingan. Korpusning keng ko'lamli bo'lishi ma'lumotning o'ziga xosligini kafolatlaydi, til hodisalarining barcha qirrasini to'liq namoyish etishni ta'minlaydi. Turli tipdagi ma'lumot til korpusida o'zining tabiiy kontekstual shaklida joylashadi, bu esa uni har tomonlama va obyektiv o'rganish uchun asos bo'ladi. Korpusdagi ma'lumotlar boyitish va uning foydalilik koeffitsientini oshirish maqsadida Talabalar nutqining ta'limiy korpusini yaratishni maqsad qildik.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdurakhmonova N, Urdishev K. Corpus based teaching Uzbek as a foreign language. *Journal of Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (J-FLTAL)*. 2019;6(1-2019):131-7.
2. Abdurakhmonova N. Dependency parsing based on Uzbek Corpus. In *Proceedings of the International Conference on Language Technologies for All (LT4All) 2019*.
3. Abdurakhmonova, N., & Urdishev, K. (2019). Corpus based teaching Uzbek as a foreign language. *Journal of Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (J-FLTAL)*, 6(1-2019), 131-7. 7. Абдурахмонова, Н., & Абдувахобов, Г. (2021). O'quv lug'atini tuzishning nazariy metodologik asoslari. *Международный журнал искусство слова*, 4(6)
4. Abdullah Alfaifi, Eric Atw, Hedeya Ibrahim. *Arabic Learner Corpus (ALC) v2. A New Written and Spoken Corpus of Arabic Learner 2014 Saudia Arabia*
5. Abdurakhmonova, N. (2021). Formal-Functional Models of The Uzbek Electron Corpus. *ANGLISTICUM. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies*, 10(8), 59-66.
6. Abdurakhmonova, N., Alisher, I., & Toirova, G. (2022, September). Applying Web Crawler Technologies for Compiling Parallel Corpora as one Stage of Natural Language Processing. In *2022 7th International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK)* (pp. 73-75). IEEE.
7. Larisa Goulart Da Silva *Academic vocabulary: a corpus linguistics study on how Brazilian students write academic English*. 2016-a. Brazilia
8. Granger, S. (2003a). Error-tagged learner corpora and CALL: A promising synergy. *CALICO Journal*, 20(3): 465-480.
9. Hammarberg, B. (2010). Introduction to the ASU corpus, a longitudinal oral and written text corpus of adult learners' Swedish with a corresponding part from native Swedes. *Stockholm University: Department of Linguistics*.
10. Thompson, P. (2005). Spoken language corpora. In M. Wynne (Ed.), *Developing Linguistic Corpora: a Guide to Good Practice* (pp. 59-70). Oxford: Oxbow Books.

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Burxonov Utkir Farxod o'g'li

Ispan va italyan tillari kafedrası katta o'qituvchisi,

Samarqand davlat chet tillar instituti.

<https://orcid.org/0000-0003-3611-212X>**ISPAN TILIDAGI ARABIZMLARNING FONETIK TASNIFI** <https://doi.org/10.5281/zenodo.13236119>**ANNOTATSIYA**

O'z davrida ispan tiliga arab tilining juda katta ta'siri o'tkazilgan. Hozirgi vaqtga qadar ispan tilidagi arabizmlar ispan va arab tilshunoslari tomonidan ko'p o'rganilgan va tadqiq etilgan. Arabizmlarning fonetik jihatdan tadqiqi ham yetarlicha yoritilgan bo'lib, arab tilidagi fonemalarning ispan tiliga transformatsiyalari haqida keng ilmiy izlanishlarni amalga oshirish mumkin. Biroq o'zbek olimlari tomonidan ispan tilidagi arabizmlar deyarli tadqiq etilmagan. Mazkur maqola bu borada amalga oshirilgan ilk izlanishlar natijalari haqida batafsil tanishish mumkin.

Kalit so'zlar: ispan tili, arabizmlar, unlilar, Periney yarim oroli, arablar hukumronligi, xalifalik.

Бурханов Уткир Фарход угли.

Старший преподаватель кафедры испанского и итальянского языков,

Самаркандский государственный институт иностранных языков.

<https://orcid.org/0000-0003-3611-212X>**ФОНЕТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ АРАБИЗМОВ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА****АННОТАЦИЯ**

В свое время испанский язык находился под сильным влиянием арабского языка. До сих пор арабизмы в испанском языке тщательно изучались испанскими и арабскими лингвистами. Фонетическое изучение арабизмов также достаточно освещено, и можно провести обширные научные исследования по трансформациям арабских фонем в испанские. Однако арабизмы в испанском языке практически не изучались узбекскими учеными. В данной статье представлена подробная информация о результатах первых исследований, проведенных в этом направлении.

Ключевые слова: испанский язык, арабизмы, гласные, Пиренейский полуостров, арабское правление, Халифат.

Utkir Burkhanov Farkhod ugli

Teacher of the Department of Spanish and Italian languages,

Samarkand State Institute of Foreign Languages.

<https://orcid.org/0000-0003-3611-212X>

PHONETIC CLASSIFICATION OF ARABISMS OF THE SPANISH LANGUAGE

ABSTRACT

In some period of time, the Spanish language was strongly influenced by the Arabic language. Until now, Arabisms in the Spanish language have been carefully studied by Spanish and Arabic linguists. The phonetic study of Arabisms is also sufficiently covered, and extensive scientific research can be conducted on the transformation of Arabic phonemes into Spanish. However, Arabisms in the Spanish language have practically not been studied by Uzbek scientists. This article provides detailed information on the results of the first studies conducted in this direction.

Key words: Spanish language, Arabisms, vowels, Iberian Peninsula, Arab rule, Caliphate

KIRISH

Qadim zamonlardan beri biz **muloqot** odamlar o'rtasidagi muhim harakat ekanligini bilamiz. U avvalo, turli subyektlar o'rtasida o'rnatilishi va turli sabablarga ko'ra ham amalga oshirilishi mumkin. Masalan, so'rash / ega bo'lish / xohlash / olish / berish (boshqalarga biror narsa) va h.k. yoki o'rganish / gapirish / muhokama qilish / yordam berish / rivojlantirish / oshirish / o'rgatish, va h.k. Muloqotsiz jamiyatda yashash mumkin emas. Muloqotga bo'lgan ehtiyoj tufayli dunyodagi barcha lingvistik tizimlar yaratiladi. Aslida, insoniyat omon qolish va o'z hayotlarini bir-biridan himoya qilish uchun bir guruh odamlari o'rtasida muloqot qiladi. Vaqt o'tishi bilan bu muloqot asta-sekin o'sib boradi. Kichik urug'lar qabilalarga, qabilalar qishloqlarga, qishloqlar shaharlarga, shaharlar viloyatlarga va mamlakatlarga o'zgaradi. Tarixda shunday bir davr kelgan ediki, hayotda "yashash va himoya qilish" g'oyasi "o'ldirish va zabt etish" g'oyasiga o'zgartirildi. Chunki "Sen o'ldirmasang, seni o'ldiradilar" degan fikr jamiyat peshqadamlari o'rtasida ustuvor qarash sifatida paydo bo'lgandi. Mamlakatlar o'z davlatlarining hududlarini ko'paytirish uchun yangi yerlarni zabt eta boshladilar, ba'zilar boshqalar tomonidan zabt etilmaslik uchun zabt etdilar. Boshqa sabablar ham bor edi albatta. Jumladan, musulmon dunyosi uchun shu narsa ayon bo'lgan ediki, arablar avvalo, islomni yoyish uchun boshqa mamlakatlar hududiga kirganlar. Ular din orqali ham o'z tili va madaniyatini ham bu hududlarga olib kelganlar.

Arab tili Pireney yarim oroli hududiga arablar tomonidan olib kelingan bo'lib, arablar ushbu yarim orol hududining bir qismini VIII (711 yil) asrdan, XV (1492 yil) asrgacha boshqargan. Bu asrlarda arablar turli xil boshqaruv shakllariga ega bo'lgan al-Andalus (Pireney yarim orolining arablar hukumronlik qilgan qismi) davlatiga, Kordoba amirligiga (756 yil), Kordoba xalifaligiga (929 yil) asos solgan. Dastlabki yillarda arablar bilan muloqot qilish orqali mahalliy aholi arab tilini o'rgana boshladi. O'sha vaqtlarda Pireney yarim orolida, ayniqsa al-Andalusda arab tili o'ziga xos ahamiyatga ega bo'lgan va buning natijasida, bugungi kunda o'sha davrdagi arab tilini "Andalusiya arab tili" deb atashga imkon berdi. Ularning misolida al-Andalus arab tili Shimoliy Afrika arab lahjalarining kengaytmasi sifatida rivojlangan. Ispan tilidagi deyarli barcha arabizmlar Al-Andalus (711-1492) davridagi arab tili orqali o'zlashtirilgan.

O'sha davrlarda, arab tili umumiy almashinuv va muloqot vositasi bo'lib, keyinchalik ispan tili lug'at boyligining oshishiga katta ta'sir ko'rsatgan.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Ispan tilidagi arabizmlar yuzdan ortiq ispan arabshunoslari tomonidan o'rganilgan mavzulardan biridir. Ularning aksariyati XX-asr arabshunos olimlari. Federiko Korriente ular orasida nafaqat arabizmlar bo'yicha ko'plab kitob va lug'atlar yozgani (masalan: A gramatical sketch of the Spanish Arabic dialect bundle (1977), la Gramática métrica y texto de Cancionero hispanoárabe de Abén Quzmán (1980, una nueva edición en 1995), Vocabulista in arabico (1989), va boshqalar) va ularda klassik arab tilini (العربية الفصحى al-arabiyya al-fushà) emas, balkim, al-Andalus arab tilining (العربية الأندلسية al-arabiyya al-andalusiyya) tadqiq qilish metodologiyasini qat'iy taklif qilgani bilan ajralib turadi.

METODOLOGIYA

Arabizmlarni tadqiq etishda asosan fundamental diaxronik usullardan foydalanish (tahlil, analitik-deduktiv metod, tavsif, tushuntirish va tarixiy-qiyoslash usuli) maqsadga muvofiq.

Har bir tilning o‘ziga xos fonologiyasi va talaffuzida turli artikulyatsion jihatlari mavjud. Tinglovchi boshqa fonologik tizimdan aytilgan so‘zni ilk bor eshitgandan so‘ng, uni takrorlashga harakat qilsa, uni dastlab faqat o‘z ona tili tizimiga moslashtirish orqali amalga oshiradi.

Bizga ma’lumki, arab tilida uchta tovush temбри va qisqa/uzun miqdor qarama-qarshiligi mavjud. Uning qisqacha tavsifi bilan quyidagi jadval orqali tanishish mumkin:

Unli	Old		O‘rta		Orqa	
	Qisqa	Cho‘ziq	Qisqa	Cho‘ziq	Qisqa	Cho‘ziq
Yopiq	i	ī			u	ū
O‘rta						
Ochiq			a	ā		

1-jadval

Ushbu jadvalda arabcha unlilar tizimida o‘rta darajali unlilar yo‘qligini ko‘rishimiz mumkin.

Kastiliya roman tilida (hozirgi ispan tilida) unli tizimidagi miqdor (qisqalik va cho‘ziqlik) mavjud emas. Ispan tilida quyidagi besh unli bor:

Unli	Old	O‘rta	Orqa
Yopiq	i		u
O‘rta	e		o
Ochiq		a	

2-jadval

Quyida arab tili unlilarining ispan tilidagi holatlarini ko‘rib chiqamiz. Yuqorida aytib o‘tkanimizdek, arab tilida uchta unli mavjud bo‘lib, ular qisqa va cho‘ziq unlilarga bo‘linadi. Bular: qisqa /a/ <أ>, /i/ <ي>, /u/ <و> va cho‘ziq /ā/ [a:] <آ>, /ī/ [i:] <إي>, /ū/ [u:] <أو>.

Arabcha so‘zlardagi unlilar (1-jadval) boshqa tillar orqali o‘zlashtirilganda, muqobiliga almashtiriladi yoki moslashtiriladi.

1. Arab leksemalaridagi cho‘ziq va qisqa, til orqa, lablangan unli /ū/, <أو>, /ū/, [u:] ispan tiliga aynan bir xil, ya’ni, /u/ yopiq, til orqa, lablangan unliga moslashtirilgan, lekin, qisqalik va cho‘ziqlilik tuhunchasi ispan tilida mavjud emas: زيتون zaytūn / الزيتون az-zaytūn > aceite, na (esp), تابت تابوت tābūt (ár) > ataúd (esp), حور hūr (ár) > hurí (esp), عود ‘ūd (ár.) > laúd (esp), سورة sūra (ár) > sura (esp), صوفيّ sūfiyy (ár) > sufí (esp).
2. Arabcha cho‘ziq, <إي>, /ī/, (AFI [i:]) va qisqa, /i/, yopiq, til oldi, lablanmagan unli fonemasi amalda ispan tiliga miqdorsiz, bir xil fonemaga ya’ni, /i/ ga moslashtirilgan: إمام ‘imām > imán (esp), إسلام ‘islām > islam (esp) va hokazo.
3. Arabcha cho‘ziq va qisqa, ochiq, til o‘rta lablanmagan <أ>, /ā/ (o <أ> /à), [a:] unlisi ham deyarli bir xil ispan tilidagi ochiq, til o‘rta, lablanmagan va miqdorsi /a/ga moslashtirilgan: صراط širāt > acirate; تابت تابوت tābūt > ataúd; جماعة ġamā‘a > aljama; كيميا كيميائ kīmiyā’ > alquimia; قطران qitrān > alquitrán; قاضي قاضي qāḍi > alcalde / cadí; كافر kāfir > cafre; فلان fulān > fulano; حافظ ḥāfīz > hafiz; إمام ‘imām > imán / imam; إسلام ‘islām > islam; شراب šarāb > jarabe; ناظر nāẓir > nādír; رمضان ramadān > ramadán; سلطان sultān > sultán; طائفة ṭā’ifa > taifa; ترجمان turġumān > trujamán; والي wālī > valí; جهاد ġihād > yihad; صفراء šafra’ > zafra,

Biroq, shuni aytish mumkinki, arabcha cho‘ziq /ā/ fonemasi ba’zida ispan tilida /e/ fonemasiga o‘zgartiriladi. Bu jarayon ispan tilida «imela»(20F) deb nomlanadi: كهريا kahrabā’ > cárame (o‘zbekcha - qahrabo), آية āya > aleya (o‘zbekcha - oyat), رباب rabāb > rabel (o‘zbekcha - rubob).

Ba’zida «imela» hodisasi arab tilidagi /a/ qisqa unlisi ishtirok etgan so‘zlarda ham uchraydi: الزيت az-zayt > aceite (o‘zbekcha - zaytun).

Arab tilidagi boshqa cho‘ziq /ī/ va /ū/ fonemalari amaliy jihatdan ispan tilidagi miqdorsiz /i/ va /u/ fonemalariga o‘zgartirilgan. Biroq arabshunos olim Federiko Koriente fikricha arabcha /u/ fonemasi chegaralangan muhitda ispan tilidagi /o/ fonemasiga o‘zgartiriladi. Misol uchun: الكافور al-kāfūr > alcanfor (o‘zbekcha - kamfora), الخروبية al-ḥarrūba > algarroba (o‘zbekcha - Karob daraxti loviyalari), القطن al-quṭūn > algodón (o‘zbekcha - paxta), الرزّ ar-ruzz > arroz (o‘zbekcha - guruch)

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000